

Análisis de la Jurisprudencia No. 341 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 05 de Mayo de 2016¹²

Ricardo Villalobos Fontalvo³

1. Conflicto de Poderes

El Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre de 2015 hasta enero de 2017 ha producido alrededor de 40⁴ decisiones sobre situaciones que vinculan directamente a la actual Asamblea Nacional, que como mínimo resultan altamente cuestionables toda vez que a través de ellas se ha limitado en reiteradas oportunidades competencias que le son expresamente atribuidas en la Constitución Nacional, lo cual ha desatado un choque entre el Poder Legislativo Nacional y el Poder Judicial. A los efectos de la presente reseña se trabajará con la decisión No. 341 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 05 de mayo de 2016, realizando previamente una explicación sobre la génesis del mencionado conflicto:

1.1 Sentencia N° 260 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 30 de diciembre de 2015.

Este fallo se produce solo a unos días de haberse realizado las elecciones de Diputados para la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021. A través del mismo, la Sala Electoral decide sobre un recurso

¹ Ponencia Conjunta del 05/05/2016. Expediente número 16-0396. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

² Recepción: 07-02-217 – Aceptación: 22-05-2017

³ Abogado. Profesor de Introducción al Derecho en la Universidad Rafael Urdaneta

⁴ Véase: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_aa354dc8030678c71bfe587a61b0ba0087a7e3b9.pdf